

**O‘ZBEK MUSIQA MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY
AN‘ANALAR MAZMUNI VA TARBIYAVIY XUSUSIYATLARI.****Kuychiyeva Zamira O‘narovna**

Guliston davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda musiqa madaniyatini yanada rivojlantirish borasidagi ishlar, musiqa merosimizning mazmun mohiyati, tarbiyaviy xususiyatlari hamda tarbiyalanayotgan yosh avlod faoliyatiga nechog‘liq tasiri hususida so‘z boradi. Xalq musiqa merosi na‘munalarini ta‘lim va tarbiya jarayoniga tadbiq etishda yanada samarali natijalarga erishish imkonini beruvchi ilmiy asosli tavsiyalar ilgari surilgan. Maqolada keltirilgan fikr va mulohazalar ustozlar ilmiy izlanishlari, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar va albatta bir necha yillik tajribalar asosida jamlandi.

Kalit so‘zlar: musiqa, madaniyat, ijodiy faoliyat, milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ijrochilik san‘ati, an‘ana, ma‘naviy meros, maqom, tarbiya

KIRISH: Buyuk o‘zbek xalqining boy musiqa merosi umriboqiy an‘analarga va qadimiy tarixga ega. Uning davrlar oshib rivojlanib kelayotgani, xalq musiqasi hamda mumtoz musiqalari namunalari negizida rivojlanib kelayotgani amaliyotdan ma‘lumdir. O‘zbek musiqa san‘ati insoniyatning milliy ma‘naviy boyligi, estetik dunyoqarashi hamda kelajak kamolotini belgilab beruvchi mezonlaridan biri sifatida ardoqlanib kelinmoqda. Unda har bir xalqning milliy an‘analari, urf-odatlar, marosim va qadriyatlar munosib o‘rin olgan. O‘zbek musiqiy ijrochiligi, xalq musiqa madaniyatining shakllanib, rivoj topuvchi jonli jarayoni ekanligi hammaga ma‘lum. Uning namoyandalari bo‘lmish sozanda, xonanda va bastakorlar xalq madaniyatining o‘ziga xos mutasaddilari sifatida ardoqlanib kelingan. Keyingi yillarda O‘zbekistonda musiqa madaniyatini yanada rivojlantirish borasidagi ishlar yuqori pog‘onaga ko‘tarildi. Musiqa madaniyatining turli yo‘nalishlari bo‘yicha yosh iste’dodlarni izlab topish, ularning ijodiy faoliyatini yuksaltirish yuzasidan g‘amxo‘rlik qilish muhim ahamiyatga molik vazifalardan biriga aylandi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA: O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 15 avgustdagi “O‘zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-3212-sonli qarorida “...xalqimizning ma’naviy saviyasini oshirish, yosh avlodni yuksak insoniy g‘oyalar, ona Vatanga mehr va sadoqat ruhida tarbiyalash, milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida kamol toptirishda musiqa san’atining o‘rni va ahamiyati beqiyosdir”-deya ta’kidlanadi. ¹ O‘zbek milliy musiqiy merosi haqida gapirganda, avvalo maqom san’ati alohida ahamiyatga ega bo‘lgan bebaho ma’naviy meros ekanligini ta’kidlash lozim. Darhaqiqat, o‘zbek milliy musiqiy merosi boy va rang-barangdir. Shu jumladan, maqom san’ati ham xalqimizning asrlar davomida barhayot bo‘lib kelayotgan durdonalaridan sanaladi. O‘zbek milliy maqom san’atini yanada rivojlantirish, bu borada shakllangan ijro va ijodiy maktablar an’analari, buyuk bastakorlar, hofiz hamda sozandalar merosini chuqur ilmiy asosda o‘rganish va qayta tiklash, targ‘ib qilish, xalqimizni musiqiy merosimizning eng go‘zal an’alaridan bahramand etish, yosh avlodni maqom san’ati bilan keng tanishtirish orqali ularda milliy o‘zlikni anglash tuyg‘usini kamol toptirish kabi qator vazifalar mujassamdir. Xalq ijodi bu chinakam ma’nodagi doimiy o‘zgarish, doimiy harakatdagi san’atdir. Ya’ni, xalq ijodi namunalari har galgi ijroda an’alarning davomiylikni saqlagan holda muttasil yangilanib, o‘zgarib, mukammallashib boraveradi. Shuning uchun ham xalq ijodi namunalari ko‘plab variantlilikka ega. Ana shu variantlilik xalq og‘zaki ijodining o‘ziga xosligini ta’minlab beruvchi eng muhim jihatlardan biridir. Biz bugun milliy qadriyatlarimizni, an’alarimizni xalq og‘zaki ijodisiz tasavvur eta olmaymiz. Fol’klor milliy an’alarimizning o‘zagini tashkil etadi. Bu an’ana va qadriyatlar birinchi navbatda og‘zaki ijodda kuylanib, ulug‘lanib kelingan.

O‘zbek xalqining musiqa madaniyati uzoq tarixiy jaaryonni an’anaviy ijroda o‘z talqinini tarannum etgan kasbiy musiqa, xalqimizning betakror bastakorlik maktabi, shuningdek an’anaviy, folpklor-badiiy havaskorlik musiqiy, og‘zaki ijodi va boshqa ko‘rinishdagi manaviy merosga xos bo‘lgan boyliklar xalqimizning an’anaviy, milliy

¹ “MAQOM” FESTIVALI – XALQARO MADANIY HAMKORLIKNING YaNGI BOSQICHl.
◻TMISHGA NAZAR | VZGLYaD V PROShLOE | LOOK TO THE PAST №SI-3 | 2020
WWW.HUMOSCIENCE.COM

qadriyati darajasida mumtoz meros o'z asosida yosh avlod tarbiyasining yuksaltirish ishidagi bosh mezonlardan biriga aylangan. Shuning uchun ham yosh avlodda musiqa madaniyatini shakllantirish barcha musiqiy faoliyatlar jarayonida o'quvchilarni diqqatini to'plash, ularning ham aqliy ham hissiy idrok etishini tashkil etish, xotirasini, ijodiy taffakurini rivojlantirish, ularning aqliy, irodaviy va boshqa xususiyatlarini shakllantirish kabi psixologik jarayonlardan samarali foydalanishga bevosita bog'liqdir.

NATIJALAR: O'zbek san'atshunosligida qadimgi fol'klor namunalarini izlab topish, ularni qayta tiklash, to'plash kabi amaliy ishlar ko'plab bajariladi va bu yaxshi yo'lga qo'yilgan. O'zbek olimlarining bir qancha ekspeditsiyalari natijasida qanchadan qancha unutilayozgan yoki unutilgan musiqiy fol'klor namunalari topilib, xalqqa qaytarib berildi. Bu izlanishlar natijalari albatta tahsinga sazovor. Zero, musiqiy fol'klor o'zining bag'rida xalqimizning chuqur tarixini, an'analari, urf odatlarini, qadriyatlarini, ota bobolarimizning dardu kechinmalari, dunyoqarashlarini, hayoti, kechmishini saqlamoqda. Zero, bu olam yaralibdiki, inson yaralibdiki, musiqa hamisha unga oshno bo'lib kelgan. ²

O'z vaqtida ulug' ustozlar qo'li bilan bitilgan mo'tabar nota yozuvlarining keng ilmiy muomalaga joriy etilishi umumbashariy miqyosga molik tadbirdir. Vaholanki, u bir vaqtlar deyarli uzilish arafasiga yetib qolgan jonli udumlarning vorisilik rishtalarini tiklashdagi amaliy ahamiyati bilan bir qatorda, o'tmishning buyuk musiqashunoslaridan meros qolgan ilmiy yutuqlarni zamonaviy fan taraqqiyoti xizmatiga jalb etish imkoniyatini ham tug'diradi. Milliy musiqa madaniyatimizning namunalari asosida bo'lajak musiqa mutahasislarini tarbiyalashda kata ahamiyat kasb etadi. Milliy musiqa merosimiz an'analari asosida tarbiyalanayotgan kelajak avlod ongida milliy qadriyatlar, urf odatlarga sadoqat va eng muhimi o'z kasbining tarixi haqida ham asosli bilimlarga ega bo'la oladi. Biz hamma vaqt keng ahloqli qatlamlarining ham mumtoz, ham zamonaviy milliy madaniyatining eng yaxshi

² MUSIQIY FOL'KLOR: VAZIFALARI, XUSUSIYATLARI Diloromxon Muxammedova
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical
Journal Volume 3 Issue 2 / June 2022 ISSN 2181-063X

namunalaridan bahra olishga imkon berib kelgan madaniyat sarchashmalariga avaylab munosabatda bo'lishni o'rganib olishimiz lozim. Musiqiy ta'limning milliy negizini mustahkamlashda an'anaviy xalq qo'shiqlari asosida yaratilayotgan zamonaviy qo'shiqlarga e'tiborni kuchaytirish ham (hozirgi vaqtda o'zbek kompazitorlari tomonidan ko'plab shunday namunalar yaratilgan) ijobiy ahamiyat kasb etadi.

MUHOKAMA: O'tmishdan hozirgi kunimizgacha yoshlar ta'lim-tarbiyasi borasida faoliyat ko'rsatib kelgan murabbiy-ustozlarni pedagogik xususiyatlarini tadqiq etish hamda ahamiyatli tomonlarini maktab yoshlarining kundalik ta'lim-tarbiyasida qo'llashlikni maqsadga aylantirganligimiz batafsil bayon etiladi. An'anaviy qo'shiq ham kuylarimizning ta'sirchanlik xususiyatlarini tahlil qilishga harakat qiladigan bo'lsak, ularda inson hayotining barcha jabhalarida sodir bo'ladigan yumushlari, ijtimoiy hodisa hamda voqealarga bog'liqlikni ko'ramiz. Ijtimoiy hayotning barcha davrlarida ham inson musiqiy madniyat va san'at sarchashmalaridan bahramand bo'lib kelgan qarashlarini ma'lum darajada yuksaltirishga ijodiy safarbarlik yaratishga harakat qilganlar. Xalq musiqasi san'atining an'anaviy xayot tarzi, ahloq normalari hamda musiqaning ma'naviy oziq, insonni kamolatga undaydigan dunyoqarashlardan kelib chiquvchi boy mentaliteti mavjud. Mumtoz asarlar mavzusini o'zbek xalqiga yaqin bo'lgan xalqlarning mumtoz asarlaridan o'rganishni boshlash kerak. Aslini olganda O'zbek musiqa madaniyatini rivojlantirishda milliy an'analar mazmuni va tarbiyaviy xususiyati avvalo talaba yoshlarda milliy musiqa merosimizga hurmat hamda yurtimizda mavjud Buxoro va Xorazm hududida hamda Farg'ona vodiysida o'zbek musiqa san'ati an'analarini saqlab qolish uchun zaruriy chora-tadbirlarning olib borilishi o'zbek mumtoz musiqasi an'analarining rivojlanishiga xizmat qiladi.

XULOSA: Biz milliy musiqa madaniyatimizni saqlash va uni kelajak yosh avlodga yetkazishda ustoz – shogird an'analarini avzal ko'ramiz sababi o'zbek musiqa san'ati ham yozma hamda og'zaki ijod namunalarini asosida bizgacha saqlanib yetib kelgan. Ayni ushbu jarayon sabab "O'n ikki maqom" dan to "Shashmaqom" gacha bo'lgan an'analar va o'zgarishlarni bugungi kungacha yetib kelishi ham kata tarixiy voqea aslida. Shuni aytish kerakki milliy musiqa madaniyatimiz bizga va bizdan

keying avlodning musiqa savodini o'rganishining asosiy negizi sanaladi. Qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar ta'kidlash joizki ta'lim – tarbiyaning sifati va samaradorligini ta'minlash o'quvchi yoki talabanning o'quv mazmunini o'zlashtirishiga yo'naltirilgan o'quv jarayonining to'g'ri, mazmunli, qiziqarli tashkil etilishi, bu jarayonda o'quvchi – talabalarni darsda oddiy tinglovchi emas, mashg'ulotni faol ishtirok etuvchisi, mustaqil topshiriqlarni bajaruvchi, mustaqil va ijodiy fikrlovchi, o'z fikr mulohazalarini erkin ifoda eta oluvchi, o'z fikrlarini himoya qila oladigan faol shaxsga aylanishi muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa musiqa sohasida ushbu jarayon ko'rinishi onson ammo juda murakkab bosqichlarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham milliy musiqiy ta'limning bosh maqsad va vazifalariga mos ravishda oliy ta'limgacha bo'lgan vaqt oralig'ida avvalo umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflaridan o'quvchilarda xalq musiqa merosiga ongli munosabat, qiziqish, havas va ishtiyoq uyg'otish, xalq kuy-qo'shiqlarini, respublikamizning turli vohalariga xos namunalar, aytimlarni o'rganish va ularning g'oyaviy-badiiy mazmunini anglash, idrok qilish, ularga tavsif bera olishga o'rgatib borish, shu asosda yuqori bosqichlarda musiqaning jiddiy va murakkab turlariga ijodiy munosabatni shakllantirish bugungi kun musiqiy ta'lim - tarbiyasi uchun mas'ul biz pedagoglar oldida turgan muhim vazifalarimizdan hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Yunusov R. Yu. O'zbek xalq musiqa ijodi. II qism, T., 2000
2. Qudratov I. Talabalarni xalq qo'shiqlari vositasida estetik tarbiyalash (monografiya)-T.: Fan, 2009y,164b.
3. O'zbek mumtoz musiqasi (Rustambek Samigovich Abdullaev)
4. O'zbek mumtoz musiqasi. Rustambek Samigovich Abdullaev
2008 Yangi Asr Avlodi nashryoti.
5. O'zbek xalq musiqasi. To'plovchi va notaga oluvchi Y.Rajabiy,
1- Tom. –T.:Davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1955y.567b.
6. Hamidov H. O'zbek an'anviy qo'shiqchilik madaniyati tarixi. -T.: O'qituvchi,
1996y